

“BOSMACHILIK” HARAКATI: O‘ZBEK XALQINING MILLIY BIRLIGINI SAQLAB QOLISH VA MUSTAQIL DAVLATNI TIKLASH ISTAGI.

Zikrullayeva Otikam Nurillo qizi

Andijon Davlat Universiteti tarix fakulteti magistri.

Jalaquduq tumani 7-umumta‘lim maktabi

tarix fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17513822>

Annotatsiya.

Maqolada Turkiston “Bosmachilik” harakati haqida so‘z yuritilib, unda Chet el tarixchi olimlarining fikrlari va ma‘lumotlarini birlashtirib milliy ozodlik harakatining yoshlar ta‘lim-tarbiya jarayonidagi o‘rni va ma‘naviy va milliy davlatchilik tariximiz haqidagi tushunchalar berilgan

Аннотация.

В статье рассматривается Туркестанское движение "Басмачество," объединяющее мнения и данные зарубежных историков, и дающее представление о роли национально-освободительного движения в образовательном процессе молодежи и истории нашей духовной и национальной государственности.

Abstract.

The article discusses the Turkestan "Basmachi" movement, combining the opinions and information of foreign historians, and provides insights into the role of the national liberation movement in the youth education process, as well as the history of our spiritual and national statehood.

Kalit so‘zlar: milliy davlatchilik tarixi, sovet tuzumi, bosmachilik harakati, J. Kastanye, doktor V. Hayit,

Ключевые слова: история национальной государственности, басмаческое движение, советская система, Ж. Кастанье, доктор Б. Хайит

Keywords: history of national statehood, Basmachi movement, Soviet regime, J. Kastanye, Dr. B. Hayit

Farg‘ona vodiysidagi bosmachilik harakati 20-asr boshlarida, Rossiya imperiyasi qulaganidan keyin paydo bo‘lgan va Sovet Ittifoqiga qarshi kurashgan. Bu harakatning asosiy maqsadlari mustaqillikni saqlab qolish va milliy davlatni tiklash bo‘lgan. Bosmachilar faoliyatining asosiy markazlaridan biri Farg‘ona vodiysi edi, chunki u yerda milliy harakatning kuchli ildizlari bor edi.

Mustaqillikka erishganimizdan so‘ng O‘zbekiston tarixi sahifalarida tub burilish ro‘y berdi. Milliy ozodlik harakatlariga qarshi sovet ruslarining Turkiston frontidagi kurashiga oid arxiv manbalari to‘laligicha adolatli o‘rganila boshlandi

,milliy istiqloqlolchilik kurashi nomayondalarining pok nomlari oqland “Nuroniy” jamg’armasi, O'zbekiston mahallalari uyushmasi “Shahidlar xotirasi” jamoat fondi, Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazi, Yoshlar ishlari agentligi xalqning mustaqillikka erishish yo‘lidagi ko‘p asrlik mardona kurashi, bu yo‘lda siyosiy qatag‘onga uchragan yurtdoshlarimizning hayoti va faoliyati hamda ularning xotirasiga bag‘ishlangan ma’naviy-ma’rifiy targ‘ibot tadbirlari, davra suhbatlari, ta’lim muassasalari va mahallalarda uch avlod uchrashuvlari tashkil etildi. Madaniyat vazirligi davlat buyurtmasi asosida spektakllar, badiiy va hujjatli filmlar yaratiladi, audiovizual mahsulotlar tayyorlab, ularni internet tarmog‘ida ommalashtirish ishlari amalga oshirilgani shular jumlasidandir.

Jadidlar bilan bir qatorda milliy ozodlik harakati nomoyondalari ham borki, ularning milliy davlatchilik tariximiz shakllanishida benihoya hissalarini katta.

Jadidlar singari “bosmachilik” harakati a‘zolari o‘z faoliyati davomida Vatan ozodligi uchun kurashdilar, ularning faoliyatini quyidagich talqin qilish mumkin:

Mustaqillik va milliy ozodlik: O'zbek xalqining milliy birligini saqlab qolish va mustaqil davlatni tiklash istagi.

Rossiya imperiyasi zulmiga qarshi kurash: Imperiya qulagandan so'ng, ko'plab o'zbeklar milliy o'zligini saqlab qolish uchun kurashi. Sovet Ittifoqi kommunistik siyosati va madaniyatiga qarshi kurashdilar.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Farg'ona vodiysidagi bosmachilik harakati, xususan, Farg'ona vodiysi hududining o'ziga xos ijtimoiy-siyosiy sharoitlariga bog'liq bo'lgan. Bu harakatning asosiy sabablari, xususan, O'zbekiston mustaqilligini saqlab qolish va milliy o'zlikni tiklash istagi edi.

Turkistonliklarning sovet tuzumiga qarshi milliy va madaniy, islomiy-diniy harakatlarini, milliy an'analarini saqlab qolish yo 'lidagi harakatlarini ochiq muxokama qilinishi quvonarli xolatdir.¹

Har bir millatning tarixida o'ziga xos buyuk insonlar borki, ularning hayoti va faoliyati xalqning ma'naviy, ilmiy va madaniy rivoji uchun beqiyos ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonning betakror va boy tarixida ham shunday yorqin shaxslar mavjudki, o'z davrida ular erk va ozodlikni madh etdi, dushmanga qarshi mardonavor kurashdi, shu tufayli ham keskin qarshiliklarga “goyaviy” xujumlarga duchor bo'ldi.

Turkiston mustamlakaga aylantirilgach, podsho Rossiyasi o'zining asosiy maqsadi etib eng avvalo xalqlarimizda milliy davlatchilik tuyg'ularini yo'q qilish etib belgiladi. Bunda hamma sohada rus millatchilik shovinizmini qaror toptirish

¹ Doktor Boymirza hayit “Bosmachilar” Turkiston milliy kurashi tarixi-2023 Toshkent 11-bet

ko'zlandi. Turkistonda barcha rus amaldorlari, ziyolilari o'lkada buyuk rus davlatchilik g'oyalarini amalga oshirishga kirishdilar. Turkistonda siyosiy, iqtisodiy va milliy ma'naviy zulm nihoyatda kuchaydi².

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 19 iyuldagi "Siyosiy qatag'on qurboni bo'lgan yurtdoshlarimiz hayoti va faoliyatini o'rganish, targ'ib etish hamda ularning xotirasini abadiylashtirish borasidagi ishlarni kengaytirish to'g'risida" PQ-270-sonli qarorda "Inson — aziz, xotira — muqaddas" degan g'oya asosida barcha tuman, shahar va mahallalarda aholi, ayniqsa, yosh avlodni mustaqillik va adolat tantanasi uchun kurashgan fidoyi ota bobolarimizning xotirasiga hurmat ruhida tarbiyalash, ularning ko'rsatgan jasorati va ibratli faoliyatlarini targ'ib etishga qaratilgan ma'naviy-ma'rifiy targ'ibot ishlarini tashkil etish belgilab qo'yildi³.

Qaror mazmun mohiyatidan kelib chiqib, Siyosiy qatag'on qurbonlari hayoti va faoliyatini o'rganish, xotirasini abadiylashtirish bo'yicha Respublika komissiyasi tuzildi⁴.

Har yili oktabr oyining birinchi o'n kunligida "Qatag'on qurbonlari"ni xotirlash haftaligi o'tkazilib kelinmoqda va mingdan ziyod qatag'on qurbonlari va bosmachilik harakati nomoyondalarining nomlari oqlandi. "Xotira" kitoblari yaratilib ilmiy-tarixiy ma'lumotlar jamlandi.

Turkistonda sovet rejimiga qarshi qurolli harakat — O'rta Osiyodagi milliy ozodlik harakati tarixida alohida bosqich bo'lib, kurash ko'lami va shiddati uning murakkab va ziddiyatli ekanligi bilan ajralib turadi. Turkiy xalqlarning milliy ozodlik harakatiga sabab iqtisodiy inqirozlar va xalqqa qarshi qonunlar edi. Bu kurash sovet tarixshunosligida "Bosmachilik" harakati deb nomlandi.⁵

O'tgan asr boshlarida Toshkentda yashagan Turkiston tarixi, bosmachilik harakati va qo'rboshilar taqdirini o'rgangan fransuz olimi Jozef Antuan Kastanye Parijga borgach Turkiston tarixiga oid bir nechta kitob yozadi. 1919-1920-yillarda, ta'qibdan qochib yurgan paytda u Farg'ona vodiysi bosmachilari orasida yashab, ular hayoti, oldiga qo'ygan maqsadlarini puxta o'rganadi. Vataniga qaytgan zahoti "Bolshevizm va islom", "Bosmachi" hamda "Birinchi rus inqilobidan keyingi Turkiston (1917-1922-yillar)" asarlarini e'lon qildi. Afsuski, bu manbalar uzoq yillar ko'zdan panada qoldi. U 1922-yilda Parijda chiqadigan "Musulmon dunyosi" jurnalida "Bolshevizm va islom" maqolasini e'lon qildi.

² A.SH.Rajabov. TURKISTON XALQLARINING OZODLIGI VA ERKI UCHUN OLIB BORGAN KURASHLARI
Journal of Education, Ethics and Value Vol. 3, No. 03, 2024 ISSN:2181-4392

³ <https://raqamlitarix.uz/blog/normativ/ozbekiston-respublikasi-prezidentining-2020-yil-8-oktabr>

⁴ <https://www.gazeta.uz/oz/2024/07/20/repressions/>

⁵ https://uz.wikipedia.org/wiki/Turkistonda_sovet_rejimiga_qarshi_qurolli_harakat

1917-1922-yillarda Turkiston, Buxoro va Xorazmda ro'y bergan voqealar, inqilob va sovet hokimiyatining ilk yillari, fuqarolar urushi manzaralari bayon etilib, bolsheviklarning asl basharasi ochilgan edi

J. Kastanyening "Bosmachi" asari chiqqan paytda harakat hali davom etayotgan edi. Muallif 1925-yildayoq bosmachilar harakatiga to'g'ri, xolis baho berib, shunday degan edi: "Garchi maqsadlar turlicha bo'lsa-da, bosmachilar va rus aksilinqilobchilarini asosan bolsheviklarga qarshi kurash istagi birlashtirdi. Bu hol Turkistonda aksil sho'ro harakatini ikkita aspektda ko'rib chiqishni taqozo etadi, deydi Kastanye. – Bir tomondan bolsheviklarga qarshi kurashayotgan oqlar harakati, ikkinchi tomondan, qo'rboshilar rahbarlik qilayotgan milliy ozodlikka intilayotgan bosmachilar harakati."

Muallif bosmachilik harakati Qo'qon muxtoriyati tashkil etilgan davrlarda boshlanganini aytib, muxtoriyat tugatilgach, bosmachilar sovetlarga ters yo'lga o'tib olganini ta'kidlaydi. Ha, odamlar ko'ngliga ro'shnolik bergan mustaqillik umidi o'sha kunda so'ngan edi. Bosmachilik harakatining ichki tuzilishini tahlil etarkan, u har bir otryad komandiri(qo'rboshi) o'z shtabi, instruktorlari, otlq bo'linmasi, qurol yaroqlariga egaligini qayd etadi. Muallif bosmachilarda qurollanish masalasi o'ta nochorligiga alohida e'tibor qaratadi.

U milliy-ozodlik kurashining zaif nuqtalariga to'xtalib, avvalo qo'rboshilar o'rtasida yakdillik yo'qligidan, har bir qo'rboshi o'z bilganicha ish qilishidan afsuslanadi. Bu bolsheviklar uchun ayni muddao edi. Menshevik, eser va bolsheviklar, shuningdek, muvaqqat hukumat a'zolaridan iborat 1917-yilda Toshkentda tuzilgan ishchi va soldat deputatlar soveti Moskovning Turkiston xalqlarining o'z taqdirini o'zi belgilash qaroriga qarshi chiqdi⁶.

J.Kastanye Qo'qon muxtoriyati haqida so'z yuritarkan, garchi uzoq davom etmasa-da, u Farg'ona xalqi hayotida muhim rol o'ynaganini, milliy tuyg'ularni junbushga keltirganini qayd etadi.

Doktor Boymirza Hayit o'zining "Bosmachilar" harakati kitobida "Turkiston Rassiya tomonidan bosib olindi.Turkistonliklar Rossiya fuqarosi emas edilar. Sovet Ittifoqi hozirgacha bosmachilik haqida arxiv ma'lumotlarini e'lon qilmagan. Sovetlar o'z ixtiyorida bosmachilar harakatinig haqiqiy milliy tavsifini ochib beradigan ko'plab manbalarni yopdilar,-"deb yozadi.⁷

O'zbek tarixchi olimlari E.Yusupov,A.S.Sodiqov.S.S.A 'zamxo 'jayeve R.Yo.Rajapova,R.Shamsutdinov,I.A.Alimov va R.A.Nurullunlar hamo 'rganib o'zining tegishli xulosalarini berganlar.Bu sohada professor Rustambek

⁶ A.Azomov.Turkiston tarixi, bosmachilik harakati va qo'rboshilar taqdirini o'rgangan farang olimi – Jozef Antuan Kastanye nimalarni yozib qoldirgan? <https://oyina.uz/>

⁷ Doktor Boymirza Hayit "Bosmachilar" Turkiston milliy kurashi tarixi Toshkent "Akademnashr" 2023 14-bet

Shamsutdinov o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Shaxzodbek **Boltabayev bilan** hamkorlikda arxiv hujjatlari asosida yozilgan tarixiy shaxslarning nomlari keltirilgan doktor Boymirza Hayitning “BOSMACHILAR” TURKISTON MILLIY kurashi tarixi kitobini tarjima qilinishi so‘zimizni isbot etadi.

Muxokama va natija

Mustaqillik uchun kurash tarixini o‘rganishga mustaqillik sharafidagina katta imkoniyatlar yuzaga kelganini o‘tgan qisqa vaqt 34-yil davomida chop etilgan ijtimoiy-siyosiy, badiiy adabiyotlar misolida yaqqol namoyon bo‘lmoqda. Yil sayin boyib, kengayib, tobora chuqurlashib borayotgan izlanishlar maxsuli bo‘lgan maqolalar va asarlar aniq xulosalar qilish uchun yetarlidir.

Oliy sud 5 ta jinoyat ishi bo‘yicha 240 nafar qatag‘on qurbonining nomini oqladi. Ular hozirgi Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Surxondaryo, Navoiy, Samarqand va Qashqadaryo viloyatlari hududlarida yashagan. Surgun qilinganlar ichida bir necha o‘nlab Qozog‘iston SSR fuqarolari ham bo‘lgano‘rta Osiyodagi Birlashgan davlat siyosiy boshqarmasi Uchlik kengashining 1931-yil 6-dekabrda maxsus yig‘ilish qaroriga ko‘ra va o‘rta Osiyodagi Birlashgan davlat siyosiy boshqarmasi Uchlik kengashining 1932-yil 6-fevraldagi maxsus yig‘ilish qaroriga ko‘ra turli muddatlarga hukm qilingan.

Sudda bosh prokuror o‘rinbosari tomonidan yuqorida ko‘rsatilgan jinoyat ishlari yuzasidan Oliy sudning Jinoyat ishlari bo‘yicha sudlov hay‘atiga apellyatsiya protestini berish muddatini tiklash haqidagi iltimosnomalar hamda apellyatsiya tartibida protestlar keltirildi. Jinoyat ishlari doirasida sudya Nishonmurod Mirzaolimov raisligida o‘tkazilgan ochiq sud majlisida iltimosnoma va protestlar qanoatlantirilgan. Jinoyat-protsessual kodeksining 83-moddasiga asosan jami 5 ta jinoyat ishi bo‘yicha 240 nafar shaxsga nisbatan Oliy sud apellyatsiya instansiyasining oqlov hukmi chiqarildi⁸

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkin, 1920- yillarda Boshmachilik harakati haqida G‘arbiy Yevropa va Amerikada bir necha maqolalar chop etila boshladi. Tadqiqotchilar “bosmachilar”ni o‘g‘ri emasligini, aksincha Turkistonni Rossiya imperiyasidan qutqarish maqsadida qilgan istiqloq kurashchilari ekanligini ta‘kidlab o‘tishgan. Turkistonning 1918-1934- yillardagi milliy ozodlik kurashi tarixi umumiy tushuncha sifatida tarixiy terminalogiyaga o‘tdi.

Mustabid Chor imperiyasining davomchisi bo‘lgan sovet hokimiyat davrida (1917-1934 yillarda) mustabid tuzumga qarshi elim deb, yurtim

⁸ [https://www.gazeta.uz/oz/2023/08/25/repression/240 nafar qatag‘on qurbonining nomi oqlandi](https://www.gazeta.uz/oz/2023/08/25/repression/240%20nafar%20qatag%27on%20qurbonining%20nomi%20oqlandi)

deb ,kelajaknio 'ylab zaxmat chekkan Vatanimiz ozodligi yo'lida mehnat qilgan ajdodlarimizni nomini oqlabbo'ldik endilikda asosiy vazifa uning ilmiy asoslangan talqinini keng jamoatchilikka o'rgatishdan iborat. Milliy o'zlikni anglash va boy tariximizni tiklash har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etayotgan bugungi davrda, shavqatsiz qatag'on siyosatining qurbonlari bo'lgan davlat va jamoat arboblari, ilm-fan, madaniyat va san'at namoyondalarining nomlari va xotiralarini abadiylashtirish, ularning jasorati va matonati misolida yosh avlodni Vatanga va xalqimizga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash dolzarb vazifa hisoblanadi.

Shuningdek, ulg'ayib kelayotgan yosh avlodni istiqlol uchun kurashgan ajdodlarimiz bilan tanishtirish, fidoyi qahramonlarimiz, qo'mondonu lashkarboshilarni hayot yo'li va taqdirlarini bilish ,tarixdagi bor xaqiqatni anglatish borasida hukumatimiz va tarix fani arboblari tomonidan qator ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Bu tadqiqotlarni qo'llab quvatlash maqsadida umumta'lim maktab o'qituvchilari o'zlari dars berayotgan sinf o'quvchilari bilan birgalikda "Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi" va shu muzeyning joylardagi bo'limlariga ko'proq o'quvchilar bilan birgalikda tashrif buyursalar maqsadga muvofiq bo'lardi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Huquqiy manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 08.10.2020 yildagi F-5598-son "Qatag'on qurbonlarining merosini yanada chuqur o'rganish va ular xotirasini abadiylashtirishga doir qo'shma chora-tadbirlar to'g'risidafarmoyishi.
2. Doktor Boymirza Hayit "Bosmachilar" Turkiston milliy kurashi tarixi-2023 Toshkent 14-bet
3. A.SH.Rajabov. Turkiston xalqlarining ozodligi va erki uchun olib borgan kurashlari. Journal of Education, Ethics and Value Vol. 3, No. 03, 2024 ISSN:2181-4392
4. <https://raqamlitarix.uz/blog/normativ/ozbekiston-respublikasi-prezidentining-2020-yil-8-oktabr>
5. <https://www.gazeta.uz/oz/2024/07/20/repressions/>
6. https://uz.wikipedia.org/wiki/Turkistonda_sovet_rejimiga_qarshi_qurolli_harakat
7. .A.Azomov. Turkiston tarixi, bosmachilik harakati va qo'rboshilar taqdirini o'rgangan farang olimi – Jozef Antuan Kastanye nimalarni yozib qoldirgan? <https://oyina.uz/>
8. Doktor Boymirza Hayit "Bosmachlar" Turkiston milliy kurashi tarixi Toshkent "Akademnashr" 2023 14-bet

9. <https://www.gazeta.uz/oz/2023/08/25/repression/240> nafar qatag'on qurbonining nomi oqland